

Félix Soto Mancera. Influencia científico-literaria y pastoral en el Seminario San Atón de Badajoz (1904-1910)

FRANCISCO GONZÁLEZ LOZANO

Rector del Seminario Metropolitano de Badajoz
fglozano@hotmail.com

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Directora Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz
mgperort@gmail.com

RESUMEN

En el presente trabajo se expone la relevante figura del obispo Félix de Soto Mancera y su acertada labor a favor del desarrollo científico y cultural en la diócesis de Badajoz a principios del siglo XIX (1904-1910). Para la citada tarea el obispo focaliza su atención en el centro educativo y pastoral por antonomasia de la diócesis, el Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz, por medio de lecciones inaugurales, veladas y academias literarias; aglutinando en sus aulas a relevantes profesores y figuras del mundo de las ciencias y literatura.

PALABRAS CLAVE: Félix Soto Mancera, Seminario San Atón, Lecciones inaugurales, Predicaciones, Academias literarias.

ABSTRAC

In this paper the relevant figure of Bishop Felix de Soto Mancera and his successful work on behalf of the scientific and cultural development in the diocese of Badajoz in the early nineteenth century (1904-1910) exposed. For that task Bishop focuses its attention on the educational and pastoral center par excellence of the diocese, the Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz, through inaugural lectures, literary evenings and academies; bringing together in their classrooms teachers and relevant figures from the world of science and literature

KEYWORDS: Félix Soto Mancera, Seminario San Atón, Inaugural lectures, Sermons, Literary academies.

INTRODUCCIÓN

La llegada del obispo Félix de Soto Mancera a la diócesis de Badajoz a principios del siglo XX fue un revulsivo a una sociedad que vivía una etapa convulsa arrastrada desde el siglo anterior. Sociedad eminentemente agraria y en la que la educación y nivel cultural subyacían en comparativa con otras provincias españolas según muestran las estadísticas.

El obispo Soto Mancera amante de las ciencias y la cultura se percató rápidamente de la situación extremeña y no dudó en tomar cartas en el asunto para dar un empuje a este panorama.

Su influencia pastoral y cultural en la diócesis fue tal que a él debemos que el nivel cultural de la ciudad de Badajoz experimentara un significativo incremento de carácter cualitativo. Para ello, se apoyó del principal centro educativo y pastoral de la diócesis, el Seminario Metropolitano de San Atón, convirtiéndolo en promotor de pastoral y educación y en referente de otros seminarios españoles y por supuesto, de toda la ciudad de Badajoz. En él se formaron innumerables jóvenes que en reducido número aspiraban a la clerecía y que en su inmensa mayoría buscaban en el centro una formación de elevado nivel cultural que no encontraban en otras instituciones locales.

Diversos son los datos que dan fe del interés del prelado por los aspectos académicos del Seminario: las lecciones inaugurales impartidas al inicio del curso académico, las predicaciones mandadas realizar por el prelado a los seminaristas teólogos, el desarrollo de veladas literarias, su visita pastoral al Seminario y el impulso a las Academias literarias que tradicionalmente se llevaban a cabo en San Atón. Además, el obispo contó con un plantel excepcional de profesores y alumnos que destacaron en diversos ámbitos de la literatura y las ciencias: Enrique Vázquez Camarasa, Antonio Reyes Huertas, Tirso Lozano Rubio, Eloy Pedrajas Núñez, Fernando Castón o José Velardos Parejo, entre otros, en los cuales nos detendremos más adelante.

Este aglutinamiento de contenidos y personajes no pudo traer más que una época de florecimiento cultural en la ciudad de Badajoz. El Seminario se convierte en claro referente de encuentros y veladas literarias que permiten a los eruditos locales avanzar en aspectos claramente estancados hasta la venida del obispo Soto Mancera.

El presente trabajo quiere reconocer la figura de este insigne obispo, que además de llevar a término una importante labor pastoral que le permitió granjearse las simpatías de todos cuanto le conocían, supuso un importantísimo empuje al nivel educativo y cultural de Badajoz a principios del siglo XX. Para

ello, además de los escasos datos biográficos e históricos sobre el personaje y la época, que hemos encontrado en *Boletín Oficial del Obispado de Badajoz*, ha sido vital la documentación que alberga el *Archivo del Seminario San Atón de Badajoz*. El acceso al archivo nos ha servido contenidos que hasta la fecha se mantienen inéditos y que dan verdadero testimonio de la figura de este obispo bibliófilo y la labor desarrollada en pro de la cultura extremeña durante su estancia en nuestra diócesis.

1. MARCO SOCIOCULTURAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Sin intentar ahondar exhaustivamente en el desarrollo sociológico de la provincia de Badajoz, objeto de estudios específicos y pormenorizados, pretendemos mostrar unas pinceladas muy generales que permitan ubicar al lector dentro del marco general que encontró el obispo Félix de Soto Mancera a su llegada a Badajoz en 1904, dado que esta situación general condicionó, en cierto modo, la actuación del prelado en los años que vivió en tierras extremeñas.

La situación presente a finales del siglo XIX y primeros del XX en Extremadura, y muy especialmente en la provincia de Badajoz, está marcada por profusas transformaciones de la propia historia del pueblo extremeño, condicionada tanto por factores exógenos como endógenos de la más variada naturaleza. Estas variopintas transformaciones generaron continuos desequilibrios socioeconómicos, demográficos, culturales, educativos, que afectaron en el más amplio sentido de la palabra al pueblo extremeño.

Un factor muy importante a tener en cuenta es el proceso de concentración poblacional de los extremeños en las grandes urbes¹, que se había iniciado a mediados del siglo XIX y que va a condicionar los primeros años del siglo XX, en los que el obispo Soto Mancera pastorea la diócesis extremeña. Mientras en otras poblaciones la ubicación de las personas en las urbes estaba consolidada Extremadura se encuentra todavía en su fase más inicial.

El injusto reparto de la propiedad privada explica y fundamenta una época convulsa, que a pesar y condicionada por continuas medidas fuertemente represoras, y muy especialmente en el primer tercio del siglo XX, no evita el

¹ GURRÍA GASCÓN, J.L.; NIETO MASOT, A. y HERNÁNDEZ CARRETERO, A.: "Población, actividad y paro...", *Tejuelo* VI (2009), p. 83.

desarrollo de multitud de robos, motines y ocupaciones en la provincia de Badajoz² y muy especialmente en la capital donde se concentraba la mayor población.

Las organizaciones obreras que comenzaron a forjarse en la 2ª mitad del siglo XIX se van consolidando en la provincia de Badajoz y son base de la sociedad pacense del siglo XX³. Este hecho conlleva la creación de varias asociaciones de trabajadores. En la provincia de Badajoz es muy significativa la Germinal Obrera, que se constituye en 1900 y que permite a los trabajadores organizarse y velar por sus condiciones laborales, que en Badajoz estaban marcadas por un ritmo de vida duro e injusto⁴ que había sido ya superado en otras ciudades españolas.

La innovación tecnológica, y muy especialmente la que se refiere a la agricultura, responde al aumento considerable de las tierras de labor. A pesar de ello, Extremadura es incapaz de abastecer la demanda que se genera a principios de siglo⁵. Esta crisis agrícola, que había comenzado en 1880, se acentúa a principios del siglo XX por la competencia de otros países en la producción, muy especialmente en los cereales, en los que la provincia de Badajoz había invertido multitud de recursos. Reducir costes en la mano de obra y en la fabricación de los productos es una de las cuestiones vigentes en este periodo.

Las adversidades a las que el campo extremeño se vio condicionado (1901-1902, Plaga de langostas; 1904-1905, grave sequía que asoló los campos extremeños)⁶ presentan un panorama desolador, al menos referido al sector agrario, motor principal de la economía extremeña, en la mencionada época.

A la llegada del prelado muchos campos habían sido quemados y labrados⁷ por las circunstancias detalladas anteriormente y las tierras de labor se

² SÁNCHEZ, F. *Movimientos populares y reforma agraria*. Badajoz: Diputación Provincial, 1992.

³ REY VELASCO, F.: "El movimiento obrero en Extremadura entre los siglos XIX y XX", *Revista de Estudios Extremeños* LIV/II (1998), p. 3.

⁴ TORTELLA CASARES, G.: *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)*. Barcelona: Labor, 1983, pp. 354-355.

⁵ GARCÍA PÉREZ, J.; SÁNCHEZ MARROYO, F. y MERINERO MARTÍN, M^ªJ.: *Historia de Extremadura, IV*. Badajoz: Universitas, 1985, p. 949.

⁶ REY VELASCO, F.: "El movimiento obrero...", o.c., p. 4.

⁷ España. Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. *Memoria de la Campaña de Langosta, 1901-1902*. Madrid: Imprenta hijos de M.G. Hernández, 1902.

habían visto mermadas, con las graves consecuencias que suponía para la población: los precios subían y la subsistencia se complicaba⁸ muy especialmente en las ciudades.

Badajoz, en el año 1900 tiene una población de 30.000 habitantes que se alejaba del resto de Extremadura donde los núcleos poblacionales eran mucho más reducidos. El 48% de la población se dedicaba a la agricultura, el 20% a la artesanía y el 32% al sector servicios⁹. A pesar de que la población era eminentemente agrícola se había producido una terciarización de los ámbitos rurales, mucho más significativa a partir del 1930. Progresivamente la población abandona los entornos rurales para concentrarse en las ciudades, volviendo a estos entornos rurales en la posguerra.

Desde el punto de vista educativo varios son los factores objetivos que nos sirven para componer la situación de la educación en España en el periodo de entre siglos: por un lado la elevada tasa de analfabetismo; casi ocho millones de españoles, de los casi veinte que estaban censados, no sabían ni leer ni escribir. Junto a ello, el número reducido de escuelas debido a la escasez de inversión económica y presupuestaria de los Ayuntamientos llevaba a un empobrecimiento cultural de la población.

En 1877 España tenía 16.634.345 habitantes; trece años más tarde la población aumentó en dos millones. El 71,4 % vivían en el campo y la población activa se reducía hasta el 35,31 %, la mayor parte de ellos dedicados a la agricultura¹⁰.

TABLA 1
DATOS POBLACIONALES 1877-1900

Año	Población	No saben leer ni escribir %	Niños en edad escolar
1877	16.634.345	72.01 %	160.098
1887	17.565.622	68.01 %	2.046.000
1900	18.168.086	63.78 %	2.171.179

⁸ La Región Extremeña, 10 de julio de 1898.

⁹ REY VELASCO, F.: "El movimiento obrero...", o.c., p. 7.

¹⁰ TAMAMES, R.: *Estructura económica de España*. Madrid, Sociedad de estudios y publicaciones, 1969, pp. 30-35.

Baste una muestra aplicada a Extremadura durante el primer tercio del siglo XX que demuestra el elevado índice de analfabetismo¹¹.

TABLA 2
ALFABETIZACIÓN DE EXTREMADURA 1900-1930

Año	Población	Varones	Leen	Leen y escriben
1900	520.246	273.262	3.443	74.078
1910	593.206	298.193	2.029	106.199
1920	644.625	323.052	1.375	121.346
1930	702.418	364.995	2.895	284.683

Tampoco eran adecuados los locales destinados a la educación, faltando condiciones mínimas de higiene y sanidad; mucho menos material de apoyo a la enseñanza; el absentismo escolar y alto grado de abandono de los estudios, especialmente esta circunstancia se daba en las zonas rurales, elevando el número de analfabetos en estos lugares, en contraposición de las ciudades; falta de maestros adecuados y preparados, sin influencia social y sin prestigio local. Todas estas circunstancias presentan un panorama educativo desolador en la enseñanza primaria.

La situación de la segunda enseñanza es parecida a la primaria; en palabras de Macías Picavea “nuestros famosos institutos son cualquier cosa menos centros de educación y enseñanza”¹². Al mismo tiempo la Universidad carecía de toda acción educativa y profesional, no teniendo elementos necesarios para la docencia. Los alumnos, por su parte, buscaban exclusivamente una titulación, produciéndose así un aprendizaje tremendamente individualista.

¹¹ Para todos los datos estadísticos, cfr. <http://www.ine.es/inebaseweb/71807.do?language=0> (consultado el 14-1-2015).

¹² Cit. en PUELLES BENÍTEZ, M. de: *Educación e ideología* en la España contemporánea. Madrid: Tecnos, 2000, p. 239.

Siendo así las cosas, no podemos obviar que los graves problemas políticos, sociales, económicos y culturales no favorecieron un desarrollo adecuado de las instituciones educativas ni la formación del profesorado que incentivara una educación más actualizada e innovadora. A todo ello le sumamos la gran desigualdad entre los ciudadanos y rentas familiares que pueden calificarse de subsistencia, además de las desigualdades educativas entre hombres y mujeres¹³.

Junto a esta situación global de la España de entresiglos, nos damos cuenta del enfrentamiento existente entre las diferentes posturas político-ideológicas que mantenían los diferentes sectores de la sociedad. La educación se convirtió en eje de batalla; el Estado pretendió despojar a la Iglesia de su “poder docente”, pero su tradicional implantación nacional dejó sentir su influencia ideológica y espiritual en las escuelas¹⁴. Ella se arraigaba en mantener su presencia en la docencia pública reivindicando constantemente sus derechos; por su parte el Estado reivindicará la libertad de enseñanza y de cátedra en orden a implantar un estado liberal¹⁵. Entre 1889 y 1902 se celebraron varios Congresos Católicos que reflexionaron ampliamente sobre el tema educativo en España¹⁶.

La situación educativa de la provincia de Badajoz a principios del siglo XX no difiere mucho de la del resto de España. Muy significativa es la labor desarrollada en la ciudad por la Sociedad Económica de Amigos del País, que había participado activamente a mediados del siglo XIX en la creación del Instituto de Segunda Enseñanza, cobijado en el Seminario Conciliar de Badajoz¹⁷, y que desarrolló durante un periodo de tiempo la única formación secundaria de nuestros jóvenes.

¹³ Cfr. *Anuario Estadístico de España (1915)*. Madrid: Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1915, pp. 423-450.

¹⁴ *Historia de la educación en España y América*. Madrid: Fundación Santa María, 1994, pp. 553-560.

¹⁵ TURIN, I.: *La Iglesia y la escuela en España, de 1874 a 1902*. Madrid: Aguilar, 1967, p. 136.

¹⁶ BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B.: “Los congresos católicos (1889-1902) y los problemas de la educación. Las confederaciones y su contribución a la enseñanza en la escuela pública”, en ID. (coord.), *Historia de la acción educadora de la Iglesia en España*. Madrid: BAC, 1997, t. II, pp. 179-187.

¹⁷ SÁNCHEZ PASCUA, F.: *El Instituto de segunda enseñanza de Badajoz en el siglo XIX (1845-1900)*. Badajoz: Servicio de publicaciones de la Diputación de Badajoz, 1985.

La situación de la mujer en la educación era aún más negativa, a pesar de que ya se habían producido los primeros intentos por parte de los Krausistas para romper con la inferioridad de las mismas¹⁸. En la ciudad de Badajoz el número de mujeres que accedían a estudios secundarios era significativamente menor al de los varones y eran muy pocas las que terminaban sus estudios.

En líneas generales esta es la situación que el obispo Félix Soto Manceira encuentra a su llegada a la provincia de Badajoz en el año 1904 a nivel económico, sociológico, educativo y cultural. Pero también es muy interesante, porque condiciona igualmente su actividad, conocer el panorama religioso que se desarrollaba en la diócesis de Badajoz a principios del siglo XX. Veámoslo en el siguiente apartado.

2. MARCO ECLESIAL DE LA DIÓCESIS DE BADAJOZ A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

La reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, a la cual pertenecía entonces la diócesis pacense, fijó su atención en la situación religiosa de España en 1903¹⁹. Denunciaban los tristes acontecimientos que se habían producido recientemente contra la religión católica: violencia contra los actos de piedad de los fieles, destrucción de iglesias, conventos, insultos y tiros contra círculos, asociaciones y asambleas religiosas. Todo ello acabaría con la unidad de España, debilitada ante semejantes hechos vandálicos, denunciaban los obispos. Se hacía necesario, además de políticas que reformaran la situación, la protección del Estado a la Iglesia, junto a profundas reformas que introdujeran la moralidad en los pueblos llevándolos por el camino de la virtud. Los obispos no inculpaban a nadie en su comunicado, pero sí denunciaban abiertamente la situación en la que se encontraban sus Iglesias diocesanas, incluyendo los errores conscientes de los registradores de la propiedad que de manera arbitraria se negaban a inscribir terrenos eclesiásticos.

Por todo ello, instaban al rey a mirar las injurias proferidas, en líneas generales, por la prensa que atacaba a los más santo y consentía costumbres

¹⁸ CASTRO, F.: Discurso en la inauguración de las *conferencias dominicales sobre la educación de la mujer...* pronunció el 21 de febrero de 1868, 2º ed. Madrid, 1869.

¹⁹ Cfr. B.O.O.B. 15-12-1903, pp. 323-326.

inmorales. La mejora de esta situación eclesial que suplicaban los obispos al prelado llevaría consigo una prosperidad en el pueblo español²⁰.

Así pues, los prelados de la provincia eclesiástica de Sevilla no cerraron sus ojos al anticlericalismo que se respiraba en el ambiente de principios de siglo XX; alzaron su voz contra las injusticias que se producían en sus respectivas diócesis y reclamaban el papel de la Iglesia desmarcado de la centralización estatal que pretendía el Estado.

Aún constatando todas estas dificultades casi insalvables, San Atón se mantuvo firme, es más, resplandeció enérgicamente para cumplir con su deber de elevar el nivel educativo de la región, formando a hombres íntegros y laboriosos que levantarían este panorama desolador.

Las acertadas directrices de Félix Soto Mancera para su centro educativo por excelencia hicieron mantener un elevado nivel cultural que se posicionaba de modo diferente a la tónica general de estos establecimientos en España. Más allá de los intereses mundanos que alentaban a jóvenes a elegir el sacerdocio como salida profesional y económica²¹, el de San Atón seguiría las principales referencias ofrecidas por Roma²².

Esta normativa universal unida a las particulares directrices de los obispos y su puesta en marcha mediante un extraordinario plantel de profesores confluyeron en un periodo de tiempo que brilla en la cultura extremeña, legando a la sociedad un amplio número de alumnos que, bien como sacerdotes, bien como laicos, dejaron su impronta en Extremadura, como veremos a continuación.

²⁰ Documento firmado por encargo de los obispos de la provincia eclesiástica pacense. Sevilla, 21-11-1903. Cfr. B.O.O.B. 15-12-1903, p. 326.

²¹ AMENÓS, J. M.: "El fomento de vocaciones eclesiásticas en España durante la segunda mitad del siglo XIX". *Seminarios*, 1, (1940), pp. 58-83.

²² Varios fueron los documentos emitidos por los Papas desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siguiente, *Qui Pluribus*, de Pío IX en 1846; *Paternae*, de León XIII en 1899; *E supremi*, de Pío X en 1903; *Deus Scientiarum Dominus*, de Pío XI en 1931 o *Ad catholici sacerdotii* del mismo Pío XI en 1935.

3. EL OBISPO FÉLIX SOTO MANCERA (1849-1910)²³: BIOGRAFÍA GENERAL

Nació en Zafra en 1849. Desde muy niño mostró su amor al estudio, aún sin gozar de medios materiales suficientes, consiguió la ayuda y beneplácito de un protector, su hermano Francisco de Paula²⁴, que le permitió progresar no sólo en ciencias sino en espíritu y carácter; siendo considerado a lo largo de su vida como un hombre afable que se ganaba con facilidad la simpatía de cuantos le conocían.

Empezó sus estudios de 2ª enseñanza en Sevilla, continuados en el Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca, donde cursó también Sagrada Teología obteniendo la calificación de *meritissimus* en todas las asignaturas y el premio por oposición en muchas de ellas. Fue asiduo junto con, su compañero y también obispo, don Ramón Torrijos Gómez, de Academias públicas y actos literarios; devoción por el mundo de la cultura que había sido transmitida por su gran maestro, don Juan María Valero Nacarino.

En su paso por Castilla la Mancha obtuvo en 1873 el grado de Bachiller en Sagrada Teología (Seminario San Julián, Cuenca), en 1875-1876 Licenciado y Doctor en Sagrada Teología (Seminario Central, Toledo), Bachiller en Artes (Instituto de Cuenca), en 1877 Licenciado en Jurisprudencia y Doctor en 1881 (Universidad Central, Cuenca); todos ellos con excelentes calificaciones.

Recibió la ordenación presbiteral en 1873 de la mano del obispo de Cuenca, Excmo. Sr. Payá, quien había descubierto ya las múltiples cualidades que Soto Mancera reunía en su persona. Conociendo el obispo sus capacidades

²³ Para el trazado de la biografía del obispo Félix Soto Mancera: *B.O.O.B.* 1-3-1905, p. 73-76; TEJADA VIZUETE, F.: "Félix Soto Mancera, Obispo de Badajoz (1904-1910) y bibliófilo", *Cuadernos de Zafra* (2011), p. 21-27.

²⁴ Francisco de Paula Soto Mancera (Zafra, 28 de junio de 1841- Santiago de Compostela, 15 de julio de 1890). A pesar de los escasos recursos económicos familiares Francisco de Paula decidió dedicar su vida a las letras y emprendió el estudio de una carrera. Ordenado sacerdote, en virtud de dispensa apostólica, el 4 de mayo de 1867. Continúa sus estudios en Madrid hasta licenciarse en la Universidad Central. En 1878 se gradúa como doctor en Jurisprudencia y es nombrado Vicario General del arzobispado de Cuba. En Cuba vivió unos años hasta que su salud se resintió y volvió a España, en VIZUETE, F.: "Félix Soto Mancera, Obispo...", o.c., pp. 23-24. El detalle del traslado de sus restos a Badajoz y las exequias presididas por Félix Soto Mancera se encuentran en *B.O.O.B.* 15-8-1905, pp. 243-257.

para la enseñanza le encomienda poco después las cátedras de Historia Universal y de España, Ética y Religión, Historia y Disciplina Eclesiástica.

En 1875 se traslada a Cádiz donde se dedicó plenamente a la vida apostólica: visita de enfermos, asilos, cárceles, necesitados, etc. Aunque no por ello menoscabó el cuidado de su formación y en 1882 obtuvo la Canonjía Doctoral de Cádiz, que había quedado vacante. Además, ocupó importantes cargos dentro del obispado gaditano (Secretario de Cámara, Provisor, Fiscal, Vicario General) y se encargó de las cátedras de Hermenéutica Sagrada, Patrología y Oratoria, Historia y Disciplina Eclesiástica, de Lugares Teológicos y de Derecho Canónico en el Seminario. Participó activamente en los trabajos previos al Sínodo de Cádiz, elaborando un proyecto de constituciones para ser presentado en el mismo.

El 26 de enero de 1880 Félix Soto Mancera se presenta a oposición para obtener la canonjía doctoral de la misma que había quedado vacante²⁵.

En 1886 asoló una terrible epidemia de cólera en Algeciras y Tarifa. Soto Mancera dedicó todo su empeño a la asistencia espiritual de la población gaditana, que se veía atacada y mermada por tan terrible infección, demostrando su profunda caridad por el prójimo. El pueblo de Cádiz le profesaba profunda veneración y cariño. Por ello tuvo que asumir con profundo dolor, como en el 1900 abandonó la ciudad al ser nombrado auditor del Tribunal de la Rota.

En el escaso tiempo que permaneció en la capital de España, Soto Mancera supo ganarse el afecto y admiración de cuantos le trataron visitando escuelas, hospitales, asilos y distribuyendo limosnas que el mismo pedía a los ricos para dárselas a los pobres. No por ello descuidó su parte más intelectual participando con frecuencia en actos culturales y literarios donde demostraba su grandísima elocuencia.

El 14 de diciembre de 1904 fue preconizado obispo de Badajoz por el Papa Pío X, que conocía a la perfección las múltiples cualidades de este hombre²⁶. En los años que estuvo en Extremadura desarrolló una amplísima labor pastoral y cultural, profesando un profundo cariño por el Seminario, por el que trabajó incesantemente a lo largo de sus años de obispo. Sería a primeros de septiem-

²⁵ A.C.B. *Actas Capitulares*, 1880, f. 7-7 vto.

²⁶ CÁRCEL ORTÍ, V.: Intervención del cardenal Merry del Val en los nombramientos de obispos españoles (1903-1914), *Archivum Historiae Pontificae*, 32, (1994), p. 258.

bre de 1905 cuando el obispo Soto Mancera instituyera veinte becas para el Seminario, continuando así la tradición de sus antecesores²⁷. Este amor al Seminario y a la cultura quedó unido en su testamento legando a la institución la importantísima biblioteca que habría logrado reunir a lo largo de su vida²⁸. Falleció el 31 de enero de 1910²⁹, quedando inscrita su necrológica en el Boletín del Obispado de Badajoz el 24 de febrero de 1910.

4. INFLUENCIA DEL OBISPO FÉLIX SOTO MANCERA EN EL PANO- RAMA EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

Para comprender la influencia de Soto Mancera en la cultura extremeña durante sus años de gobierno en la diócesis pacense y los posteriores a su fallecimiento es necesario acudir a uno de los centros más importantes de su Iglesia diocesana: el Seminario Diocesano San Atón. En él se formaron innumerables jóvenes que en reducido número aspiraban al ministerio sacerdotal y que en su inmensa mayoría buscaban en el centro una formación de elevado nivel cultural.

Varios son los datos que aportan el interés del prelado por el aspecto académico del establecimiento: las lecciones inaugurales impartidas al inicio del curso académico, las predicaciones mandadas realizar por el prelado a los seminaristas teólogos, el desarrollo de una extraordinaria velada literaria en honor del obispo, la documentación custodiada relativa a su visita pastoral al Seminario y el impulso dado a las Academias literarias que tradicionalmente se llevaban a cabo en San Atón.

4.1. Lecciones inaugurales de curso

A primeros de septiembre de 1905 se iniciaban los estudios en el Seminario y, como cada año, uno de los docentes tenía la responsabilidad de hacer la lección inaugural. Recayó, en esta ocasión, en Guillermo Maya³⁰ quien disertó sobre la importancia de la agricultura en la región extremeña.

²⁷ *B.O.O.B.* 1-9-1905, p. 282.

²⁸ PÉREZ ORTIZ, G. y GONZÁLEZ LOZANO, F.: "La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz", *Hispania Sacra* LXVI (2014), p. 384.

²⁹ *Anuario eclesiástico de España*. Barcelona: Subirana, 1918, p. 302.

³⁰ Guillermo Maya Sánchez, presbítero, explicó lengua hebrea, historia natural, fisiología e higiene, geometría-trigonometría y aritmética-álgebra durante el curso 1903-1904, cuando comenzó su tarea docente. Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 18, fol. 10.

Refiriéndose a los enemigos que pretendían zaherir la Iglesia animaba a los jóvenes seminaristas y a los sacerdotes a responder no con palabras sino con hechos, adquiriendo una cultura de excelencia tanto en las ciencias eclesiásticas como en las físicas y naturales para dar un solemne *mentis* a los que pretendieran hundir el honor y la sabiduría de la Iglesia³¹. Así se observará que el sacerdote debe preocuparse por las cuestiones eclesiales y todas aquellas que buscan el bienestar general. Advertía a los jóvenes alumnos que los que no entendieran que el pastor debe estar al servicio de todos y en todos los ámbitos deberían abandonar en ese momento, antes que ser un mal sacerdote.

Era la primera vez que aparecía en el plan de estudios del Seminario San Atón la asignatura “agricultura” y Guillermo Maya elogiaba el estudio de esta materia implantada en el centro. Preguntándose en voz alta sobre qué falta le hacía a un sacerdote esta formación agrícola y las ventajas que reportaría esta enseñanza. Justificaba su respuesta explicando que nadie podría echarle en cara al presbítero la ignorancia de las ciencias físicas y naturales. Avivando el interés en este ámbito cualquier persona se daría cuenta de que el sacerdote procura no sólo el bien espiritual de su pueblo, sino también el material. Su tesis se basaba en la importancia del estudio de la agricultura en Extremadura y se sostenía en dos argumentos firmes: los medios que proporcionaría su estudio para aumentar o fomentar la industria y el desarrollo que tenía entonces la región en el ámbito agrícola. En orden a la mejora y el avance de la propia tierra, el sacerdote ha de estar adecuadamente formado en la materia objeto de la disertación. Así animará al obrero del campo y le hará ver las ventajas de las nuevas técnicas aplicadas en el campo³².

Su formación académica había comenzado en el Seminario San Francisco de Sales de Segura de León, el año 1892, donde aparece matriculado en primer y segundo curso de Latín y Humanidades. Su trayectoria académica continuará en el Seminario de San Atón en el curso académico 1896-1897, cuando estaría matriculado en primer curso de Filosofía. Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 52.

³¹ Cfr. *B.O.O.B.* 3-10-1905, p. 317.

³² “Esta es la gran necesidad que vendrían a satisfacer los estudios agrícolas en Extremadura. Esta es la gran obra á la que debe concurrir todo el que pueda y á la cual también el clero puede llevar su grano de arena, aprendiendo las enseñanzas agrícolas y aprovechando todas las ocasiones de instruir al obrero del campo y hacerle ver sus ventajas que le reportaría la sustitución de sus añejas prácticas por los procedimientos modernos que no da la Agricultura, excitándole á que haga experimentos y pueda convencerse por sí mismo de dichas ventajas”. *B.O.O.B.* 1-9-1905, p. 336.

Vemos, en este caso, la importancia de una formación actual, práctica y encarnada en la realidad social de la época. Esta hermosa lección inaugural de Guillermo Maya nos descubre un Seminario atento a los problemas reales de la época, no aislado del mundo, sino socialmente marcado por el entorno y orientando la formación de los futuros pastores al servicio de la tierra concreta a la que servirían.

En el curso académico 1906-1907 el profesor de Derecho Canónico, José Ferreras, disertaba sobre la importancia del estudio de la Filosofía en los centros eclesiásticos. Tras una excelente exposición histórica del pensamiento de la humanidad, el profesor Ferreras animaba a profundizar ampliamente en lo que habían significado los grandes filósofos y su influencia en la evolución de la ciencia. Resaltaba los merecidos beneficios que provenían del estudio de la Filosofía y animaba a los colegiales a adentrarse en las aguas cristalinas de la virtud y la ciencia³³. Se cumplían así los mandatos de los Papas relativos a la enseñanza de cortes tomistas en la etapa filosófica³⁴.

Finalizada la conferencia, el obispo Soto Mancera rogaba encarecidamente a todos el espíritu de sacrificio y la abnegación, virtudes básicas en la enseñanza que se verían reflejadas en buenos y santos sacerdotes en el futuro. Dirigiéndose especialmente a los más jóvenes les animaba a frecuentar la Sagrada Comunión tan recomendada por el Papa Pío X y les instaba a aplicarse, como había sido habitual, al estudio con las armas de la virtud y la ciencia, siendo defensores de los dogmas eclesiásticos combatidos ferozmente por los enemigos de la Iglesia³⁵.

El encargado de exponer la lección inaugural el curso académico 1907-1908 fue Juan José Fernández Solana³⁶, catedrático de Filosofía, quien dio lec-

³³ Cfr. B.O.O.B. 2-11-1906, p. 322-332.

³⁴ En la encíclica *Aeterni Patris Filius*, 4-8-1879, León XIII restauraba la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Era necesaria una sólida formación filosófica para que la Teología se revistiera de verdadera ciencia. En la misma línea estará Pío X, en *Sacrorum Antistitum*, 1-9-1910, cuando recordara la obligación de enseñar la Filosofía según el Doctor Angélico; insistirá nuevamente en *Doctoris Angelici*, 29-6-1914.

³⁵ Cfr. B.O.O.B. 2-11-1906, p. 333. Hacía referencia a *E supremi Apostolatus*, 4-10-1903, cuando llamaba al Papa Pío X a la santidad del clero y a los seminarios a florecer en doctrina y santidad de costumbres.

³⁶ Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 18, fol. 14.

tura a un elocuente discurso sobre el neoescolasticismo y neokantismo³⁷. En aquella ocasión el obispo Soto Mancera instaba nuevamente al estudio serio y profundo de la Filosofía, además de formarse en la práctica de la virtud y la obediencia. Se hacía necesaria una preparación sólida y firme para combatir con denuedo los errores conocidos con el nombre de Modernismo condenados por el Papa Pío X en dos encíclicas³⁸. Su pretensión era desterrar a los profesores y directores modernistas de cualquier Seminario o Universidad católica, advirtiendo a los preladados de que pusieran atención en las novedades de Historia, Arqueología o Biblia³⁹.

El curso académico 1907-1908 contó con la lección inaugural de José Antonio Hernández de la Barrera, catedrático de Lugares Teológicos y Lengua Hebrea⁴⁰. En su discurso sobre “la solución al problema social” apuntaba la urgencia de eliminar las divisiones sociales⁴¹. Basado en *Rerum novarum*⁴², destacaba la importancia del trabajo bien hecho en orden a la santificación del hombre. No habría desentenderse, por tanto, el clero de los intereses materiales de sus feligreses, sino preocuparse adecuadamente por el sostenimiento y la promoción social en orden a instaurar la justicia del Reino de Dios.

³⁷ Cfr. *B.O.O.B.* 16-10-1907, p. 315.

³⁸ La preocupación del Papa Pío X por el Modernismo, corriente teológica que aplicaba los principios de la filosofía inmanentista (no aristotélico-tomista), fue significativa. Suyas son *Lamentabili sine exitu*, 3-7-1907, que numera los errores distribuidos en los siguientes apartados: autoridad doctrinal y disciplinar de la Iglesia, Sagrada Escritura, Revelación y dogma, Jesucristo, sacramentos, Iglesia y un apartado final sobre el evolucionismo. Un total de 65 puntos que el Santo Oficio condenaba. Además *Pascendi sine exitu*, 8-9-1907, que tras una introducción en la que justifica adecuadamente la razón de que la Iglesia no deba guardar silencio ante los graves errores cometidos, Pío X exponía la doctrina modernista y su incompatibilidad con la doctrina católica. La fe, el dogma, los libros sagrados y la Iglesia son defendidos a capa y espada por el Papa. Frente a estas teorías modernistas, a partir del número 41 expone las causas y remedios de estos errores, concluyendo que la sana doctrina católica debe prevalecer en el mundo para la gloria de Dios.

³⁹ Cfr. VERGARA CIORDIA, J. y COMELLA GUTIÉRREZ, B.: “El Seminario conciliar en las relaciones Iglesia-Estado en España desde Trento al Concilio Vaticano II”, *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), pp. 584-586.

⁴⁰ Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 18. fol. 21.

⁴¹ Cfr. *B.O.O.B.* 16-11-1908, pp. 354-359.

⁴² León XIII: *Rerum novarum*. 15-5-1891. Se trata de una encíclica eminentemente social, en la que el papa ofrecía su apoyo a las clases trabajadoras.

En la misma línea social estará la lección inaugural de Eustasio⁴³ Monzón, párroco de San Fernando y Santa Isabel de Badajoz y profesor de agricultura en tercer curso de Filosofía en el año académico 1908-1909. Leyó un hermosísimo discurso sobre la importancia de la agricultura en la solución económica del problema social. Según el profesor, el único manantial absoluto e independiente de la riqueza era la agricultura; únicamente las naciones agrícolas podrían vivir por sí mismas, a la par que las naciones comerciales e industriales dependían de las agrícolas. Así, toda prosperidad que no esté fundada en la agricultura resultaría precaria, toda riqueza que no procediera del suelo, insegura. Animaba, en sus últimas palabras, a todos los sacerdotes de la diócesis y a los seminaristas que le escuchaban a tener instrucción profunda en los conceptos agrícolas⁴⁴.

No podía faltar, en el periodo de gobierno de Soto Mancera, una lección inaugural cuya temática fuera la educación. Así, el profesor Enrique Triviño Forte⁴⁵ leyó el discurso titulado “La educación y la instrucción: el derecho de educar y enseñar frente al monopolio del Estado docente y educador”⁴⁶.

Comenzaba su exposición distinguiendo entre dos conceptos pedagógicos, a saber: instrucción⁴⁷ y educación⁴⁸; ambos deben unirse en el desarrollo

⁴³ Eustasio, copiado literal del *Boletín Oficial del Obispado de Badajoz* y de los libros de notas del Archivo del Seminario. Otros autores, sirva de ejemplo, Tejada Vizuete lo citan como Eustaquio.

⁴⁴ Cfr. *B.O.O.B.* 15-11-1909, p. 339.

⁴⁵ Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 18, fol. 18.

⁴⁶ El discurso sería publicado posteriormente: [*La educación y la instrucción*]: discurso leído en la... apertura del curso 1910-1911 en el Seminario Conciliar de Badajoz. [Badajoz, s.n., 1910].

⁴⁷ *B.O.O.B.* 15-10-1910, p. 336.: “La instrucción debe comenzar en la cuna; sentada con la madre a la cabecera de ella guarda el sueño del infantilillo y entre los ósculos turnos y las caricias de los progenitores penetran hasta el entendimiento y el corazón del niño en forma de palabras, de proposiciones cortas, de axiomas, de postulados, que se graban indeleblemente en aquellas facultades vírgenes y del carácter en que los apotegmas morales y los primeros principios de la razón se compenetrán íntimamente y la verdad presta a lo bueno la firmeza, su apoyo, la estabilidad de su consistencia y los resplandores de su luz”.

⁴⁸ *B.O.O.B.* 15-10-1910, p. 227. “La educación, como todo lo que es vital, es un germen que se desarrolla hasta alcanzar su complemento último; es una semilla que se desenvuelve hasta convertirse en árbol gigantesco; es un rudimento de moralidad que llega á constituir el carácter; es un destello de energía que se acrecienta hasta erigirse en fuerza reguladora de todas las acciones humanas”.

integral del individuo para formar un todo armónico, ayudándole a adquirir todas sus perfecciones vitales y ponerlas al servicio de la comunidad. Instrucción y educación son dos conceptos distintos, pero no separables de la formación de la juventud.

Tras los prolegómenos que sitúan y enmarcan su discurso pedagógico, el profesor Triviño comenzaba la primera parte de su lección inaugural, sosteniendo que el Estado moderno no podía monopolizar la enseñanza sin adueñarse ilícitamente la educación violando así los intangibles derechos de la paternidad y de la Iglesia católica. Basándose en la tesis de que el Estado no es ni puede ser educador, puesto que está al servicio de la sociedad, añadía que el derecho a educar estaba asentado en la familia y en la Iglesia: ambas son entidades independientes, pero que llevan germen de vida: la primera humana, la segunda espiritual⁴⁹.

El siguiente punto de su disertación recogía el proceso secularizador que se había producido en la enseñanza y, por extensión, en la sociedad desde 1768. Mediante el análisis de las diferentes leyes y planes de estudio afirmaba Triviño que se había desgajado de la Iglesia una labor que ella misma siempre había promovido desde sus inicios: la educación de los niños. Este proceso secularizante fue resultado de la apropiación indebida por parte del Estado de la enseñanza, expulsando a la Iglesia de una misión para la que también había sido instituida.

En su último apartado, Enrique Triviño, a modo de conclusión, animaba a los oyentes a educar y educar eclesialmente. Recordando el mandato de Jesucristo de “id y enseñad a todos los pueblos”⁵⁰; la Iglesia ha de ser fiel a su misión evangelizadora y, por tanto, educativa de la sociedad civil.

Esta muestra de los seis discursos profundamente elaborados y explicados en la inauguración de curso del Seminario San Atón apoyan la ingente labor educativa que ejercieron sus profesores animados por el obispo Soto Mancera según las directrices del Papa Pío X. Comienza, por tanto, a dibujarse un Seminario hondamente espiritual a la par que educativamente científico. Confluyeron, a principios del siglo XX, unas circunstancias especiales que hicieron de San Atón eje y promotor de cultura extremeña: por un lado la avis-

⁴⁹ Cfr. *B.O.O.B.* 15-10-1910, p. 376.

⁵⁰ Mt 28, 19.

pada inteligencia del obispo que supo dirigir adecuadamente su centro neurálgico formativo; por otra parte, un elenco de profesores de una talla intelectual extraordinaria que se preocuparon notablemente por transmitir sus conocimientos y el ejemplo de sus virtudes a sus alumnos; por último, crecieron al amparo de estos árboles de inconmensurable ciencia los colegiales que, aficionados por las enseñanzas de sus profesores, vieron crecer exponencialmente sus cualidades para dar sorprendentes frutos en la sociedad.

4.2. Predicaciones de los seminaristas teólogos, diciembre de 1905

En noviembre, el obispo Soto Mancera decretaba el comienzo de unas predicaciones que se llevarían a cabo desde el primer domingo de Adviento en adelante⁵¹. El formato establecido sería el siguiente: reunidos los domingos y festivos por la mañana en la capilla del Seminario, todos los colegiales asistirían a la plática espiritual que impartirían los teólogos. El contenido versará sobre alguno de los puntos de la doctrina recogida en el Catecismo Romano. Finalizada la conferencia o charla espiritual, otro de los teólogos, escogido al azar y sin previo aviso, haría un resumen de los puntos fundamentales tratados en la conferencia. El tiempo designado para llevar a cabo este nuevo elemento pedagógico será de quince minutos para la exposición del punto espiritual y siete para el resumen.

La instauración de estas meditaciones ayudó al crecimiento integral de la formación de los seminaristas. Por un lado, un alumno de Teología habría de prepararse un tema doctrinal eclesialístico. El tiempo dedicado a su preparación fomentaba el estudio serio y documentado de la ciencia teológica. Además este estudio debía ser expuesto de manera oral, con lo que se ponía en práctica también la oratoria sagrada y la preparación homilética que los candidatos habrían de llevar a cabo posteriormente como predicadores de la Palabra de Dios. Todo ello delante de un público conocedor de la temática expuesta que exigía del alumno una dedicación y un estudio serios. Por último destacamos el resumen que habría de hacer uno de sus compañeros; la atención prestada al orador se vería reflejada en el extracto de ideas principales que recogería otro colegial al final del discurso. Puesto que no se conocía de antemano quién iba a ser el encargado de esquematizar los puntos tratados en la conferencia, todos debían prestar su máxima atención durante los quince minutos que duraba el acto.

⁵¹ Cfr. B.O.O.B. 15-11-1905, p. 362.

La predicación se realizaba en la capilla del Seminario, separando así del ámbito estrictamente académico estas novedosas pláticas espirituales instauradas por Soto Mancera.

Estas prácticas educativas, pues lo son realmente, preparaban al candidato en la profundización de los estudios, en la expresión verbal necesaria para todo aquél que aspiraba a la clerecía y en la atención continua de la mente a lo que se exponía. Características, todas ellas, de un ambiente pedagógico vivo que daba respuestas a las necesidades de la sociedad y de la Iglesia.

4.3. Velada literaria, marzo de 1906

No fueron las lecciones inaugurales y las predicaciones en la capilla los únicos medios educativos o acciones formativas empleadas en la formación de los colegiales. Eran habituales las veladas que inspiraban la pasión y el amor a la literatura, poesía y teatro.

En honor al patrón de los teólogos, Santo Tomás de Aquino, el 7 de marzo de 1906 se llevaba a cabo una hermosa velada literaria y musical⁵². En ella participaron alumnos de todas las etapas educativas del establecimiento. El programa desarrollado fue el siguiente:

- Introducción:
 - *Doctor Optime*: himno a cuatro voces.
 - *Discurso-preliminar*: Enrique Vázquez Camarasa.
- Primera parte:
 - *Santo Tomás de Aquino*: oda, por Fructuoso Sánchez Rubio.
 - *Ecclesiae Sanctaelumen*: discurso de Pascasio Fernández Juez.
 - *El norte de las ciencias. Alejandrinos*: por Rafael Fernández Díaz.
 - *Gloria a la ciencia*: coro a voces solas.
 - *¿Quién es Santo Tomás?*: diálogo en verso, por José Lena López y Pedro Gallardo Soto.
 - *Beate Thoma*: canto lírico, por Antonio Reyes Huertas.

⁵² Cfr. B.O.O.B. 31-3-1906, p. 259.

- *El Derecho Moderno*: sátira, por Francisco Javier Contreras.
- *La mar...*: poesía por Ignacio del Carmen Llanos.
- *La tempestad: Romanza de tenero*: por Manuel López Merino.
- Segunda parte:
 - *Divina elegís amator*: oda, por Enrique Vázquez Camarasa.
 - *El premio de la Virgen*: discurso por Manuel Casimiro Morgado.
 - *De aquí no*: letrilla, por Manuel López Merino.
 - *El Oficio del Corpus*: rasgo dramático por Manuel Rincón y Adolfo Chacón Cabrera.
 - *El regreso a la patria*: coro a voces solas.
 - *El Oficio del corpus*: por Manuel Fernández, Adolfo Chacón y Alonso Miranda (segunda parte).
 - *Cómo se aprende la suma*: fábula por Gregorio Jaén Parra.
 - *Deprecare pro nobis Filium Dei*: recitado por Manuel Gómez Rodríguez.
 - *La censura de la velada*: coro.

Hemos traído este programa al presente estudio por lo relevante que serían, a nivel literario, dos de los alumnos que participaron en él. Destacamos en primer lugar a Enrique Vázquez Camarasa, alumno de cuarto curso de Teología⁵³ en el año académico 1906-1907 y que contaba con 26 años. En el plan de estudios de 1906-1907 aparece como profesor de perfección de Latín en el cuarto curso de Latín y Humanidades. Su biografía ha sido ampliamente estudiada y no está exenta de polémica política⁵⁴. En lo que respecta a su produc-

⁵³ En el expediente académico de Enrique Vázquez Camarasa encontramos las siguientes calificaciones que nos dan a entender la valía del alumno: Curso académico 1905-1906: Alumnos de tercer curso de Teología: teología dogmática: *meritissimus*; teología moral: *meritissimus*; patrología: *meritissimus* y canto llano: *aprobatum*. Curso académico 1906-1907: Alumnos de cuarto curso de Teología: teología especial *meritissimus*; Sagrada Escritura: *meritissimus*; teología pastoral: *meritissimus* y liturgia: *meritissimus*. Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaria, libro 69 (bis).

⁵⁴ SÁNCHEZ LUBIÁN, E.: "Vázquez Camarasa, el cura «traidor» a los dos bandos", *Archivo secreto: revista cultural de Toledo*, 5, (2011), pp. 206-219.

ción literaria, que es la que nos interesa en este momento, destacamos su participación en la revista *Archivo Extremeño* en la que reflejó sus dotes poéticas con la publicación de las siguientes obras:

- “El sentimiento de lo divino”, *Archivo Extremeño*, 5, (1908), pp. 164-169.
- “Concepto del misticismo”, *Archivo Extremeño*, 8, (1908), pp. 257-260.
- “Teorías místicas”, *Archivo Extremeño*, 10, (1908), pp. 305-308.
- “Teorías místicas”, *Archivo Extremeño*, 13, (1909), pp. 412-413.
- “De re literaria”, *Archivo Extremeño*, 21, (1909), pp. 655-658.

Además de estas obras literarias, su producción científica fue notable. Recogemos las siguientes obras:

- “Discurso pronunciado en el Ateneo de Badajoz en la velada necrológica que celebró dicha Sociedad el 5 de marzo en honor de Carolina Coronado”, *Archivo Extremeño*, 2-3, (1911), pp. 58-65.
- *La autoridad doctrinal de la Iglesia Católica y la libertad de pensamiento: conferencias científico-religiosas pronunciadas en la Parroquia de San Ginés de Madrid*. Madrid: [s.n.], 1916, (Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús).
- *La Conquista de Granada* (Sermón que por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Granada predicó en el día 2 de enero de 1917 en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad el M. I. Sr. D. Enrique Vázquez Camarasa). Granada: Tip. Guevara, 1917.
- *La cátedra sagrada y la encíclica “Humani generis Redemptionem”*: discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1919-1920 en el Seminario Conciliar de Madrid por Enrique V. Camarasa. Madrid: [s.n.], 1919, (Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús).
- *Discurso pronunciado por Enrique Vázquez Camarasa, Magistral de la Catedral de Madrid en el homenaje en honor del Sr. D. Manuel de Castro Alonso Arzobispo de Burgos con motivo del quincuagesimo aniversario de su primera misa, 27 Diciembre 1935*. [s.l., s.n.], 1935.
- *Elogio fúnebre del Excmo. Sr. D. Antonio Maura y Montaner: pronunciado por el M.I. Sr. D. Enrique Vázquez Camarasa en las exequias celebradas en San Jerónimo el Real por la Real Academia Española, el 20 de enero de 1926*. Madrid: [s.n.], 1926, (Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos).

- *Sermones predicados por Enrique Vázquez Camarasa durante el solemnisimo Triduo celebrado en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe en la Iglesia Parroquial de San Jerónimo el Real de Madrid los días 29, 30 y 31 de mayo de 1925; con un prologo del Obispo de Segovia*. Madrid: Ibérica, 1925.
- *Evolución de la idea de libertad: conferencia de Enrique Vázquez Camarasa, pronunciada en la sesión pública de 21 de febrero de 1918*. Madrid: [s.n.], 1918, (establecimiento tipográfico de Jaime Ratés).
- “La Madre sin el Hijo”, *Figuras de la Santa*, 20, (1936), pp. 18-19.
- “Elogio fúnebre del Excmo. Sr. D. Antonio Maura y Montaner pronunciado en las exequias celebradas en San Jerónimo el Real por la Real Academia Española el 20 de enero de 1926”. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1926.

El segundo de los seminaristas a los que hacíamos referencia y que participaron en aquella velada literaria fue Antonio Reyes Huertas, que cursaba segundo año de Teología el año 1906 y tenía 19 años⁵⁵. Nacido en Campanario, hijo de una familia modesta, ingresó en el Seminario con nueve años. Allí comenzó su andadura y afición literaria⁵⁶. En el año académico 1906-1907 imparte clases de retórica - poética y de historia universal, en los cursos de tercero y cuarto de Latín y Humanidades en el mismo Seminario⁵⁷. Su trascendencia social y literaria ha sido ampliamente estudiada⁵⁸.

⁵⁵ Las calificaciones obtenidas por Antonio Reyes Huertas fueron las siguientes: Curso académico 1905-1906: Alumnos de primer curso de Teología: lugares teológicos: *meritissimus*; historia eclesiástica: *meritissimus*, hebreo: *meritissimus* y canto llano: *aprobatus*. Curso académico 1906-1907: Alumnos de segundo curso de Teología: teología especial: *notabilitermeritus*; teología moral: *benemeritus*; hebreo: *notabilitermeritus* y arqueología: *notabilitermeritus*. Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 69 (bis).

⁵⁶ CARBALLO LÓPEZ, R. L.: “De las aulas del Seminario San Atón a las puertas de los centros educativos de la provincia de Badajoz”, *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario (2014), pp. 790-793.

⁵⁷ Cfr. A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 2 (archivo intermedio).

⁵⁸ MÉNDEZ PÉREZ, F.: *Reyes Huertas: vida y obra*. Badajoz: Universidad de Extremadura, 1997; SEGURA COVARSI, E.: “Antonio Reyes Huerta: periodista y novelista”, *Revista de literatura*, 3/5, (1953), pp. 175-186; MANZANO GARIAS, A.: *Reyes Huertas, poeta y novelista, a través de mis recuerdos*. Badajoz: Diputación de Badajoz, Servicio de publicaciones, 1972.

Su producción literaria ya había comenzado el año anterior con su primer libro de poesía: *Ratos de Ocio*, obra autoeditada cuyo coste no podría pagar hasta bastante más tarde⁵⁹. Una vez que abandonó las aulas de San Atón, su producción poética aumenta:

- *Tristeza*. Badajoz: Talleres de tipografía, litografía y encuadernación de Uceda Hermanos, 1908.
- *La nostalgia de los dos*. Badajoz: Tipografía del Noticiero Extremeño, 1910.
- *Lo que está en el corazón*. Madrid: [s.n.], 1918, (Imp. Clásica Española).
- “Romances floridos II”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 63, (1919), p. 175.
- “Los humildes senderos”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 64, (1919), pp. 206-208.
- “Romances floridos VI”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 66, (1919), p. 142.
- “Sonata del sol”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 69, (1919), pp. 506-508.
- “Las víctimas”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 70, (1919), pp. 561-565.
- “Los moriscos en Extremadura”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 71, (1919), pp. 627-629.
- “La ciénaga”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 105, (1920), pp. 3-8.
- “¡El baile puede continuar!”, *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, 406, (1921), pp. 3-7.
- *La ciénaga*. Barcelona. Ediciones Hispano-Americanas, 1921.
- *Agua de Turbión*. Barcelona: Ediciones Hispano-Americanas, 1924.
- *Fuente Serena*, Barcelona: Hyma, 1925.

⁵⁹ Consta de veinte poesías escritas cuando contaba con diecisiete años. Cfr. CARBALLO LÓPEZ, R. L.: *De las aulas del Seminario...*, o.c., p. 790.

- *Blasón de almas*. Madrid: Páez, 1926.
- *La colorina*. Barcelona: Hyma, 1928.
- *Luces de cristal*. Barcelona: Hyma, 1943.
- *Lo que la arena grabó*. Barcelona: Hyma, 1943.
- *Mirta*. Barcelona: Rubí, 1946.
- *Viento en las campanas*. Barcelona: Hyma, 1949.
- *La Canción de la Aldea*. Badajoz: Arqueros, 1952.
- *La casa de Arbel*. Barcelona: Hyma, 1952.

Además funda y dirige la revista *Extremadura Cristiana*, a la vez que dirige la revista *Acción Social*. Dirigió el *Noticiero Extremeño*, el periódico *La defensa y Tierra Extremeña*⁶⁰. Continuará su trayectoria periodística en Cáceres, dirigiendo el *Diario Extremadura*, siendo corresponsal también del *Diario Hoy*.

No serán los únicos alumnos que destaquen en el ámbito de la literatura poética⁶¹. Ello demuestra la pasión y el amor entrañable que se fomentaba en el centro por la lengua, alimentada por profesores de talla incommensurable que les fueron iniciando en la apasionante senda de la literatura, como Tirso Lozano Rubio, Eloy Pedrajas Núñez, Fernando Castón o José Velardos Parejo.

4.4. Academias literarias

Las “academias” eran actos literarios tradicionales en los seminarios conciliares y que se habían mantenido en el plan de estudios de 1852⁶². El día destinado para ellas era el jueves: los filósofos ocupaban la primera media hora

⁶⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 791.

⁶¹ GARCÍA GUTIÉRREZ, J.: “Poetas en San Atón”, *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), pp. 373-386. Entre los poetas destacados en el artículo se encuentran: Francisco Sánchez Rodríguez, Pedro Belloso Rodríguez, Francisco Cañamero y Juan Robles Febré. Sus poemas eran recitados en las festividades del Seminario: Santo Tomás (patrón de los teólogos), santa Catalina (patrona de los filósofos) y San José (patrón del Seminario).

⁶² *Plan de estudios para los Seminarios Conciliares de España. Colección legislativa de España*. Madrid: Imprenta Nacional, 1853, t. 57, Título VIII.

repasando las materias ya estudiadas y el resto del tiempo ejercitándose en el uso de la filosofía escolástica y de los silogismos, aunque el catedrático de turno podría distribuir el tiempo como lo considerara más oportuno. Por su parte, los teólogos usaban el método escolástico para defender una tesis y argüir silogísticamente al compañero que hubiera expuesto el tema.

Al inicio de la época analizada nos consta que dichas academias se realizaban los domingos de diez a doce de la mañana⁶³, aunque tras la promulgación del Reglamento de Pantaleón Montserrat se indica que se realicen los jueves, tal y como prescribía el nuevo plan de estudios⁶⁴.

Con el fin de que estas academias, que por costumbre venían celebrándose en el Seminario de San Atón, sirvan de mayor estímulo a los alumnos, el obispo Félix Soto Mancera dictamina unas nuevas normas para llevarlas a cabo de modo más sistemático. En primer lugar decide que se realicen cada quince días, desde principios de enero hasta finales de abril y serán distribuidas entre los alumnos de Derecho canónico, Sagrada Escritura, Teología dogmática, moral, apologética y alumnos de Filosofía.

El acto sería presidido por el prefecto de estudios acompañado de uno de los profesores de la asignatura que corresponda en el acto literario y el secretario de estudios. A la academia asistirían todos los alumnos, excepto los cursantes de Latín y Humanidades, el claustro completo de profesores, invitando además a todos los sacerdotes de la ciudad.

Desde ese momento se abrirá un libro de actas en el que figure la temática, el alumno que defendió la tesis y los profesores y demás personas que asistieron al acto. Era el 3 de diciembre de 1909 cuando el obispo orientaba de nuevo estos actos académicos y quince días más tarde cuando da comienzo el mencionado libro de actas⁶⁵.

El 13 de enero de 1910 se celebra la primera academia de la cual se detalla su desarrollo. Reunidos en la sala de conferencias del Seminario los alumnos

⁶³ Cfr. *Memorandum sobre el Seminario Conciliar de San Atón*, fol. 20. A.S.M.M.B. Sección gobierno, caja 1.

⁶⁴ Cfr. *Reglamento mandado observar en el Seminario Conciliar de San Antón por el ilustrísimo señor don Pantaleón Montserrat y Navarro, obispo de esta diócesis de Badajoz para gobierno de los colegiales, fámulos, sofistas, porteros y sirvientes del mismo*, art. 16. A.S.M.M.B. sección gobierno, caja 1.

⁶⁵ Cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13, fols. 1-2.

teólogos, filósofos, siendo las once y media de la mañana, comenzaba la primera de las academias literarias dispuestas por el obispo. Julián Luelmo, prefecto de estudios en aquella época, presidía el acto, acompañado por el profesor de decretales y por el secretario de estudios Eloy Pedrajas⁶⁶. El alumno encargado de deleitar a los asistentes fue Leopoldo Pastor Sito Fernández, cursante de primero de Derecho canónico. Por un espacio de media hora, disertó sobre una tesis sacada del capítulo VIII, tomo I, libro II de las Decretales: *clericus coram ecclesiastico iudice de omni crimine convenire debet, non obstante contraria consuetudine*. A su exposición le arguyeron de forma silogística sus compañeros Rafael Lozano Alonso y Federico Bravo López, alumnos de segundo y primer curso de Derecho canónico, respectivamente.

Al acto acudieron representantes eclesiales del más alto nivel: José Antonio Hernández de la Barrera, vicario general de la diócesis; el canónigo penitenciario de la Catedral de Burgos; don Cipriano Segura; don Enrique Triviño Forte; don José Fernández Solana; don Cipriano Pérez; don José Carretero Peláez; don Enrique Vázquez Camarasa; don Fernando Castón; don Antonio García; don Eustasio Monzón; don Javier Santa María, todos ellos profesores del centro; los canónigos beneficiados de la Catedral de Badajoz, don Juan Hernández y don Felipe Rubio y un presbítero de la ciudad, don Andrés Meneses.

Concluido el acto, el prefecto de estudios tomó la palabra para significar públicamente la complacencia con que había visto la brillantez del acto realizado y, tras rezar por la pronta recuperación del obispo Soto Mancera que se encontraba gravemente enfermo, saludó al canónigo penitenciario de la S. I. Catedral de Burgos quien había ejercido años atrás como prefecto de estudios de San Atón. Hizo extensiva su felicitación a los dos alumnos que, silogísticamente, completaron el extraordinario acto.

Significativo fue el alumno que tuvo la ocasión de inaugurar este libro de actas de las academias literarias, Leopoldo Pastor Sito. Nacido en Badajoz, el 10 de mayo de 1886 y ordenado sacerdote en 1912 por el Cardenal Arzobispo de Sevilla⁶⁷, no tardaría en brillar por su excelente expediente académico y su probada virtud. Fue profesor del Seminario desde 1906, explicando francés a los alumnos y posteriormente enseñando retórica, historia universal, latín y meta-

⁶⁶ Cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13, fol. 3.

⁶⁷ Cfr. B.O.O.B. 26-6-1912, p. 191. Junto a otros compañeros, Leopoldo Pastor Sito recibió el sacramento del Orden Sacerdotal debido a que la sede pacense estaba vacante por fallecimiento de Soto Mancera.

física en el mismo centro. La ciudad de Badajoz le tributó merecido homenaje designando a uno de los colegios con su nombre⁶⁸.

Así se sucedieron las regladas academias durante el curso académico 1909-1910, época en la que el obispo Soto Mancera dirigía la diócesis. Una muestra más del interés cultural, académico, literario y científico que el prelado mostraba para su Seminario⁶⁹.

5. VISITA PASTORAL DEL OBISPO SOTO MANCERA AL SEMINARIO

Tal y como hizo su predecesor don Ramón Torrijos en 1900, el prelado Félix Soto Mancera cumplió con el deber de realizar la visita pastoral al Seminario Diocesano⁷⁰. Varias fueron las indicaciones que ordenó el obispo tras analizar la marcha del centro: en primer lugar ordena que se escriban unas nuevas Constituciones para el buen orden moral, científico y administrativo del Seminario. Para ello se utilizarán tanto estatutos antiguos del establecimiento como aquellos modelos que se encuentren en otros centros similares. La finalidad de estas nuevas Constituciones sería procurar virtud sólida, ciencia profunda y adaptación de la virtud y de la ciencia al ministerio sacerdotal, de tal modo que puedan los colegiales imitar a Jesucristo, Pastor eterno. Los encargados de llevar a cabo esta tarea serían el prefecto de estudios, el rector y dos capitulares conciliares de disciplina, junto al secretario de estudio, quienes, presididos por el propio obispo, habrán de tener un proyecto en menos de tres meses⁷¹.

En un segundo apartado, el obispo señala que las becas que fueran concedidas a fámulos o pensiones no fueran conferidas bajo recomendación alguna de presbíteros y que sólo serían valederas por un año académico.

⁶⁸ CARBALLO LÓPEZ, R.: *De las aulas del Seminario...*, o.c., p. 794.

⁶⁹ El orden de las academias fue el siguiente: el 27 de enero de 1910 el correspondió al alumno Francisco Flores Gordo; cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13, fol. 4. El 17 de febrero de 1910 a Manuel Alemán Carvajal; cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13, fol. 5. El 10 de marzo de 1910 a José Solís Solís; cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13, fol. 6. El 7 de abril de 1910 a Federico Bravo López; cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13, fol. 7 y el 28 de abril de 1910 a Antonio Jaraíz Solís; cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13, fol. 8.

⁷⁰ Cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 8, fols. 2-3.

⁷¹ Lamentablemente no hemos podido constatar de que este nuevo proyecto se llevara a cabo en el Seminario. Ni el archivo del Seminario, ni el de la Diócesis recogen un Reglamento o Constituciones firmadas por Soto Mancera.

Una tercera recomendación está orientada a los colegiales teólogos, quienes deberán exponer el Evangelio en los días festivos, como hemos constatado anteriormente. La intención era crecer en la parte práctica de la liturgia. También habrán de ser formados en la redacción de documentos necesarios para el gobierno de una Parroquia y todos habrán de ser educados en las reglas de urbanidad y en el modo que habrán de observarlas los eclesiásticos⁷².

Los seminaristas habrán de ser formados en canto litúrgico o gregoriano que practicarán todos los domingos y días festivos en la Eucaristía y en las Vísperas. Además, se crearán unas catequesis en la Capilla de San José de la ciudad de Badajoz donde, presididos por el rector del Seminario, explicarán el Catecismo a los niños los seminaristas de mayor curso académico.

Se recordaba la necesidad de la comunión frecuente, y aun diaria, según el deseo del Papa Pío X, fomentando el amor a Jesús Sacramentado. Junto al alimento espiritual, el obispo recordaba que los colegiales han de rezar las oraciones vocales con dignidad, atención y devoción, ejercitándose en novenas, triduos, rosario y otras oraciones populares, a fin de que en las parroquias puedan enseñar a los fieles a rezar.

A todos los colegiales, catedráticos y miembros de la junta de disciplina y de hacienda les instaba a la procesión del Santísimo Rosario el primer domingo de octubre, que será considerada fiesta propia del Seminario.

Por último, Soto Mancera, expresa su agrado por el “celo y prudencia de los Superiores del Seminario, la obediencia y docilidad de los Colegiales, la acertada dirección científica del prefecto de Estudios y la asidua laboriosidad de los Catedráticos”⁷³.

El propio obispo Soto Mancera firma, a 22 de diciembre de 1906, el resumen y los mandatos que ordena para su Seminario y que recoge el libro de actas de las visitas pastorales.

6. EL LEGADO DE SOTO MANCERA

El 31 de enero de 1910 fallecía don Félix Soto Mancera legando un tesoro espiritual, pastoral y humano a su diócesis. Su testamento aumentó en cantidad y calidad de la biblioteca del Seminario. En ella se conserva el índice de los

⁷² Cfr. A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 8, fol. 2, vto.

⁷³ A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 8, fol. 3.

libros donados por el prelado al establecimiento, registrándose un total de 1466 títulos de los que sólo 668 se conservan en la actualidad. La temática de las obras legadas por Soto Mancera es variada: filosofía general, Sagrada Escritura, teología dogmática, teología moral, patrística, liturgia, derecho canónico, derecho civil, oratoria sagrada, ascética, mística, apologética, historia eclesiástica, disciplina eclesiástica, ciencias exactas y naturales, historia de España, literatura y una variedad de revistas y folletos⁷⁴.

El otro gran legado del prelado fue una riquísima colección de monedas y medallas de diversas épocas⁷⁵. El rector Jesús Arés fue el encargado de gestionar la catalogación de las 2517 monedas que fueron a parar al Seminario por voluntad testamentaria del recién fallecido obispo⁷⁶. Uno de los primeros en estudiar la magnífica colección fue Román Gómez Villafranca, historiador y amigo del mencionado rector. Fueron sus recomendaciones las que despertaron el interés del numismata para acercarse a la colección y clasificarla adecuadamente⁷⁷. Posteriormente crecería notablemente la colección del Seminario con donaciones de particulares y de sacerdotes concededores que el centro contaba con una riqueza que había que conservar, custodiar, difundir y dar a conocer⁷⁸. Así lo hicieron ya algunos señores canónigos: Ladislao Nieto, Francisco Franco Lozano, quienes se desprendieron de tres buenos ejemplares árabes de plata. Además se solicitaba al clero que enviarán más monedas o que se les vendieran al Seminario⁷⁹. Una colección que ha sido y seguirá siendo objeto de estudio para la comunidad científica⁸⁰.

⁷⁴ Cfr. PÉREZ ORTIZ, M^a G. y GONZÁLEZ LOZANO, F.: *La Biblioteca del Seminario...* o.c., 373-387.

⁷⁵ Cfr. B.O.O.B. 31-10-1910, p. 337.

⁷⁶ Cfr. CONEJO DELGADO, N.: "El Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón: avances sobre su gestión y catalogación", *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), p. 202.

⁷⁷ GÓMEZ VILLAFRANCA, R.: *Gabinete numismático. Catálogo formado por D. Román Gómez Villafranca*. Badajoz: [s.n.], 1910, (tip., Lit. y Encuad. de Uceda Hermanos).

⁷⁸ Con motivo del 350 aniversario de fundación del Seminario, se editó un nuevo catálogo con la intención de actualizar la documentación existente y darla a conocer a la sociedad. Cfr. CONEJO DELGADO, N.: *Gabinete numismático del Seminario Metropolitano San Atón. Moneda hispánica. Estudio y Catálogo*. Montijo: Iberprint, 2014.

⁷⁹ Cfr. B.O.O.B. 31-10-1910, p. 338.

⁸⁰ CONEJO DELGADO, N.: "Un posible tesoro de monedas romano-republicanas en el Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón (Badajoz)", *Numisma: revista de Estudios Numismáticos*, 257, (2013), pp. 33-45.

7. CONCLUSIONES

1. Destacar la *relevancia cultural del obispo Félix Soto Mancera en el devenir pedagógico del Seminario Metropolitano San Atón*, ofreciendo una educación de elevada talla académica, científica y cultural, que no se limitó al Seminario si no que fue un referente en la ciudad de Badajoz.

2. Resaltar la *importancia de las herramientas pedagógicas impulsadas por el prelado* -academias literarias, veladas, lecciones inaugurales-, las cuales *marcaron significativamente la educación de los alumnos* del Seminario y de todos los que pudieron ser partícipes de ellas.

3. Destacar la actitud del *obispo centrando su atención en su centro educativo por excelencia*, el Seminario, convencido de la necesidad de ofrecer a la Diócesis de Badajoz un clero bien formado para el progreso cultural, económico y social de los pueblos de su Diócesis.

4. Impulsar la *importancia del Archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz para el estudio de contenidos relacionados con la cultura y educación del siglo XIX en la provincia de Badajoz*. Sus documentos, la mayoría de ellos inéditos, dan testimonio de acontecimientos y personajes que fueron de suma relevancia para la historia y que elevaron el nivel científico-cultural de la ciudad de Badajoz a lo largo de los siglos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz:

A.C.B. Actas Capitulares, 1880.

Archivo Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz:

A.S.M.M.B. Sección gobierno, caja 1.

A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 52.

A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 13

A.S.M.M.B. Sección gobierno, libro 8.

A.S.M.M.B. Sección secretaría, libro 18.

A.S.M.M.B. Sección secretaría, caja 2 (archivo intermedio).

Boletín Oficial del Obispado de Badajoz:

15-12-1903.
1-3-1905.
1-9-1905.
3-10-1905.
31-3-1906.
2-11-1906.
16-10-1907.
16-11-1908.
15-11-1909.
15-10-1910.
31-10-1910.
26-6-1912.

AMENÓS, J. M.: “El fomento de vocaciones eclesiásticas en España durante la segunda mitad del siglo XIX”, *Seminarios*, 1, (1940), pp. 58-83.

Anuario eclesiástico de España. Barcelona: Subirana, 1918.

Anuario Estadístico de España. Madrid: Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1915.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B.: Los congresos católicos (1889-1902) y los problemas de la educación. Las confederaciones y su contribución a la enseñanza en la escuela pública, en ID. (coord.), *Historia de la acción educadora de la Iglesia en España*. Madrid: BAC, 1997, t. II.

CARBALLO LÓPEZ, R. L.: “De las aulas del Seminario San Atón a las puertas de los centros educativos de la provincia de Badajoz”, *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), pp. 790-793.

CÁRCEL ORTÍ, V.: “Intervención del cardenal Merry del Val en los nombramientos de obispos españoles (1903-1914)”, *Archivum Historiae Pontificae*, 32, (1994), p. 258.

CASTRO, F.: Discurso en la inauguración de las *conferencias dominicales sobre la educación de la mujer... pronunció el 21 de febrero de 1868*, 2º ed. Madrid, 1869.

- CONEJO DELGADO, N.: “El Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón: avances sobre su gestión y catalogación”, *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), p. 202.
- CONEJO DELGADO, N.: “Un posible tesoro de monedas romano-republicanas en el Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón (Badajoz)”, *Numisma: revista de Estudios Numismáticos*, 257, (2013), pp. 33-45.
- CONEJO DELGADO, N.: *Gabinete numismático del Seminario Metropolitano San Atón. Moneda hispánica. Estudio y Catálogo*. Montijo: Iberprint, 2014.
- España. Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. *Memoria de la Campaña de Langosta, 1901-1902*. Madrid: Imprenta hijos de M.G. Hernández, 1902.
- FUENTES NOGALES, C. y PÉREZ ORTIZ, G.: *Guía del Archivo del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz*. Badajoz: Seminario San Atón, 2014.
- GARCÍA GUTIÉRREZ, J.: “Poetas en San Atón”, *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), pp. 373-386.
- GARCÍA PÉREZ, J.; SÁNCHEZ MARROYO, F. y MERINERO MARTÍN, Mª J.: *Historia de Extremadura, IV*. Badajoz: Universitas, 1985, p. 949.
- GÓMEZ VILLAFRANCA, R.: *Gabinete numismático. Catálogo formado por D. Román Gómez Villafranca*. Badajoz: [s.n.], 1910, (tip., Lit. y Encuad. de Uceda Hermanos).
- GURRÍA GASCÓN, J.L.; NIETO MASOT, A. y HERNÁNDEZ CARRETERO, A.: “Población, actividad y paro...”, *Tejuelo VI* (2009), p. 83.
- Historia de la educación en España y América*. Madrid: Fundación Santa María, 1994.
- La Región Extremeña*, 10 de julio de 1898.
- MANZANO GARIAS, A.: *Reyes Huertas, poeta y novelista, a través de mis recuerdos*. Badajoz: Diputación de Badajoz, Servicio de publicaciones, 1972.
- MÉNDEZ PÉREZ, F.: *Reyes Huertas: vida y obra*. Badajoz: Universidad de Extremadura, 1997.
- PÉREZ ORTIZ, G; GONZÁLEZ LOZANO, F.: “La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz”, *Hispania Sacra LXVI* (2014), p. 373-387.

- Plan de estudios para los Seminarios Conciliares de España. Colección legislativa de España.* Madrid: Imprenta Nacional, 1853, t. 57, Título VIII.
- PUELLES BENÍTEZ, M. de: *Educación e ideología en la España contemporánea.* Madrid: Tecnos, 2000, p. 239.
- REY VELASCO, F.: “El movimiento obrero en Extremadura entre los siglos XIX y XX”, *Revista de Estudios Extremeños* LIV/II (1998), p. 3.
- SÁNCHEZ LUBIÁN, E.: “Vázquez Camarasa, el cura “traidor” a los dos bandos”, *Archivo secreto: revista cultural de Toledo*, 5, (2011), pp. 206-219.
- SÁNCHEZ PASCUA, F.: *El Instituto de segunda enseñanza de Badajoz en el siglo XIX (1845-1900).* Badajoz: Servicio de publicaciones de la Diputación de Badajoz, 1985.
- SÁNCHEZ, F.: *Movimientos populares y reforma agraria.* Badajoz: Diputación Provincial, 1992.
- SEGURA COVARSÍ, E.: “Antonio Reyes Huerta: periodista y novelista”, *Revista de literatura*, 3/5, (1953), pp. 175-186.
- TAMAMES, R.: *Estructura económica de España.* Madrid: Sociedad de estudios y publicaciones, 1969, pp. 30-35.
- TEJADA VIZUETE, F.: “Félix Soto Mancera, Obispo de Badajoz (1904-1910) y bibliófilo”, *Cuadernos de Zafra* (2011), p. 21-27.
- TORTELLA CASARES, G.: *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923).* Barcelona: Labor, 1983, pp. 354-355.
- TURIN, I.: *La Iglesia y la escuela en España, de 1874 a 1902.* Madrid: Aguilar, 1967.
- VERGARA CIORDIA, J. y COMELLA GUTIÉRREZ, B.: “El Seminario conciliar en las relaciones Iglesia-Estado en España desde Trento al Concilio Vaticano II”, *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), pp. 584-586.

